

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ: КОНЦЕПЦИЯ И ТЕРМИНЫ

Романов Сергей Михайлович

к.э.н., доцент, заведующий отделом дополнительного профессионального образования Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской академии наук», г. Сочи. Служебный адрес: 354002, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, каб. 53.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17609972>

Аннотация. Цель данной работы состоит в изучении современного состояния терминологического аппарата медицинского туризма. Утверждается, что медицинский турист имеет выраженные социальные отличия. Это потребность в лечебном обслуживании за пределами места постоянного проживания. Для статистического учёта медицинских туристов предлагается их выделять по объекту туристского посещения (туристской остановки), а именно посещении медицинского учреждения/рекреационного предприятия с медицинскими подразделениями, имеющего соответствующее разрешения в виде лицензий, аккредитаций, разрешений, участия в соответствующих ассоциациях и т. д. Рассматриваются два подхода к определению медицинского туризма: экономический и медицинский. Разность между ними определяется разностью мотивов медицинских туристов. Экономические мотивы медицинского туриста — это поиски медицинских услуг по более дешёвой цене в странах с меньшим уровнем национального дохода на душу населения (критерий). Медицинские мотивы путешественника — это поиски места, где можно осуществить коррекцию психофизиологических параметров организма туриста с целью их улучшения.

Ключевые слова: Туризм, медицинский туризм, рекреационный туризм, оздоровительный туризм, туристские мотивы, здравоохранение, туристское страхование, пункт назначения в туризме, места остановок во время тура.

Annotatsiya. Ushbu ishning maqsadi tibbiy turizmning terminologik apparatining hozirgi holatini o'rganish edi. Ta'kidlanishicha, tibbiy sayyoh aniq ijtimoiy farqlarga ega. Bu doimiy yashash joyidan tashqarida tibbiy yordamga muhtoj. Tibbiy turistlarni statistik hisobga olish uchun ularni turistik tashrif (turistik to'xtash joyi) ob'ekti bo'yicha ajratish taklif etiladi, ya'ni litsenziyalar, akkreditatsiyalar, ruxsatnomalar, tegishli uyushmalarda ishtirok etish va boshqalar shaklida tegishli ruxsatnomalarga ega bo'lgan tibbiy bo'linmalar bilan tibbiy muassasa/dam olish korxonasiga tashrif buyurish. tibbiy turizmni aniqlashning ikkita yondashuvi ko'rib chiqiladi: iqtisodiy va tibbiy. Ularning orasidagi farq tibbiy sayyohlarning motivlari farqi bilan belgilanadi. Tibbiy turistning iqtisodiy sabablari aholi jon boshiga milliy daromad darajasi past bo'lgan mamlakatlarda tibbiy xizmatlarni arzonroq narxda izlashdir (mezon). Sayohatchining tibbiy motivlari-bu sayyoh tanasining psixofiziologik parametrlarini yaxshilash uchun ularni tuzatish mumkin bo'lgan joyni izlash.

Kalit so'zlar: Turizm, tibbiy turizm, rekreatsion turizm, sog'lomlashtirish turizmi, turistik motivlar, sog'liqni saqlash, turistik sug'urta, sayyohlik yo'nalishi, sayohat to'xtash joylari.

Abstract. The purpose of this work was to study the current state of the terminological apparatus of medical tourism. It is argued that a medical tourist has distinct social characteristics. This is the need for medical care outside of one's place of permanent residence.

To statistically account for medical tourists, it is proposed to distinguish them based on the object of tourist visit (tourist stop), namely, visiting a medical institution/recreational enterprise with medical units that have the appropriate permissions in the form of licenses, accreditations, permits, participation in relevant associations, etc. Two approaches to defining medical tourism are considered: economic and medical. The difference between them is determined by the difference in the motives of medical tourists. The economic motives of a medical tourist are the search for cheaper medical services in countries with lower national income per capita (a criterion). A traveler's medical motivation is the search for a place where the tourist's psychophysiological parameters can be corrected to improve them.

Keywords. *Tourism, medical tourism, recreational tourism, health tourism, tourist motives, healthcare, tourist insurance, destination in tourism, places of stops in travel.*

Введение. В середине XIX века термин «tourism» обозначал не очень серьёзное занятие, связанное с необычной формой досуга. Во «Всеобщем словаре XIX столетия» 1876 года («Dictionnaire universel du XIX sie`cle») «туристы» определены как «люди, путешествующие из любопытства или из-за безделья», а «туризм» - как «увлечение, привычка путешествовать», причудливый способ удовлетворения любопытства (Grand dictionnaire universel du 19e siècle., <https://archive.org/details/granddictionnair14laro>). Британника или Оксфордский словарь до сих пор трактуют туризм как форму отдыха: «туризм – это индивидуальная активность человека ... с целью поиска отдыха, разрядки и удовольствия..» (Britannica, <https://www.britannica.com/topic/tourism/>; Оксфордский словарь, https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.e6b4b95a-66ed2f48-0250cb84-74722d776562/https/www.oed.com/dictionary/tourism).

Медицинский туризм является типичным примером того, как в XXI веке появились не только другие формы и способы туризма, но и в состав туризма вошли поездки с другим внутренним содержанием. Движущие мотивы «медицинского туриста» принципиально другие и не связаны с удовольствием или желанием расслабиться. Они стимулируются потребностью в укреплении здоровья, т. е. нуждой, жизненной необходимостью.

Обзор литературы. При подготовке к работе были использованы материалы на русском и английских языках как отечественных, так и зарубежных специалистов в области медицинского туризма (Г. М. Романова, Н. А. Савельева, Майкл Д. Горовца). В частности, указанные авторы увязывают становление медицинского туризма с особым периодом в развитии медицинских технологий, доступностью туризма для среднего класса и нынешним периодом в эволюции современного общества, связанным с глобализацией производства и общественной жизни.

Были изучены работы специалистов в области санаторно-курортного и оздоровительного туризма (Т. Ю. Анопченко, А. Д. Мурзин, С. И. Топоров, Яфар Яфари). Перечисленные авторы, исследуя терминологический аппарат в области оздоровительного, рекреационного, санаторно-курортного туризма как в блоке научной литературы на русском языке, так и у иноязычных авторов, указывают на фактор мотивации как решающий при систематизации и классификации различных видов временных поездок людей с оздоровительными целями.

Пристальное внимание было уделено исследованию зарубежных концепций, российского законодательства и базовых международных документов в области

туристской терминологии (Британская энциклопедия; Оксфордский словарь; Всеобщий словарь XIX столетия; Международные рекомендации по статистике туризма; «Об основах туристской деятельности»: Федер. закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ).

Методы исследования. В процессе исследования использовался метод информационного поиска с подбором в неструктурированной информации фактов и данных, заданных темой исследования. При обработке полученных результатов использовался метод систематизации собранных фактов, выявления их взаимосвязей и нахождения общих для них закономерностей.

Результаты дискуссии. Существуют два типа определений туризма: научные (их ещё называют «концептуальные») и технические (Leiper, 1979. p. 390–407). Предназначение научного определения состоит в раскрытии сущности предмета исследования, формулировании его признаков, что позволяет выделить его из окружающего мира, и отделить от смежных с ним понятий.

Концептуально туризм может быть определён как изучение человека, временно находящегося за пределами территории его постоянного проживания; индустрии, удовлетворяющей его потребности в такой поездке; а также воздействия, которое и человек, и индустрия оказывают на социокультурную, экономическую и физическую среду (Jafar Jafari, 2002. p.102).

Медицинские туристы имеют выраженные социальные отличия. Это люди, которые хотели бы провести операцию или пройти курс лечения в больнице по месту жительства в привычной среде и рядом с близкими, но они считают этот вариант или не осуществимым, или не разумным. По причинам отсутствия такого лечения по месту постоянного пребывания или потому, что на такое лечение дома у них нет средств. Эти люди стоят перед выбором, находятся под давлением обстоятельств и вынуждены искать способы совместить свои потребности в здоровье с соображениями финансового или иного порядка. Их личные соображения о своём здоровье подчинены другим вопросам. Это их типовая черта. «Пациент (медицинский турист) из Соединенных Штатов, скорее всего, является взрослым из среднего класса, нуждающимся в факультативной хирургической помощи, который не имеет медицинской страховки или имеет неадекватное покрытие» (Горовиц и др., <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2234298>).

Индустрия обеспечения медицинского туризма также имеет свои типические черты – она связана прямо или опосредовано с системой здравоохранения. Люди, которые организуют поездки подобного рода, имеют компетенции в сфере медицины либо специального характера, либо общего. Часто маркетингом медицинских поездок занимаются сами больничные учреждения по месту жительства медицинского туриста, если речь идёт, например, о послеоперационной реабилитации или о лечении хронических заболеваний с помощью методов бальнеологии на курортных территориях. В Советском Союзе и сегодня в Российской Федерации для лечения в санаторно-курортных учреждениях требуется курортная карта, которая оформляется в поликлинике по месту жительства, и которая позволяет назначить лечение медицинскому туристу в курортной дестинации.

Медицинский туризм трансформирует систему медицинского страхования. Страховая индустрия западных стран стала активным участником медицинского туризма. Для Российской Федерации – это естественный процесс. Если рассматривать такой вид медицинского туризма как курортное санаторное лечение, то сегодня оно покрывается за

счёт средств дополнительного медицинского страхования. В нескольких штатах США Blue Cross Blue Shield – федерация независимых компаний, занятых страхованием в сфере здравоохранения - продает страховые полисы, которые позволяют или поощряют пациентов к дорогостоящим хирургическим процедурам в недорогих зарубежных медицинских учреждениях. Более того считается, что в ближайшее время, в целях экономии, медицинская система США допустит по определённым направлениям аутсорсинг дорогостоящих медицинских процедур в зарубежных центрах здравоохранения (Горовиц и др., <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2234298>). Цель – снизить финансовое бремя обеспечения затрат на здравоохранения сотрудников в обслуживаемых предприятиях.

Технические определения туризма предназначены для методического обеспечения статистического учёта туризма с целью обеспечения достоверной информацией национальные туристские администрации, международные туристские организации. В техническом определении формулируются объективные признаки туризма и человека-туриста. Признаки, которые, во-первых, измеряются статистически и, во-вторых, являются объективной характеристикой единицы статистического учёта, отличающей её от другой единицы в общей статистической совокупности.

Международные рекомендации по статистике туризма предлагают относить к этим признакам туризма такие показатели как сроки перемещения, временный характер пребывания в дестинации и наличие туристской цели поездки. Для статистики туризма любая туристская поездка может иметь туристскую цель на основании подтверждения её двумя формальными признаками. Так у поездки должен быть:

- а) основной пункт назначения, посещение которого было главным побудительным мотивом для принятия решения о проведении тура;
- б) наличие посещений в месте назначения в процессе реализации тура или по пути к нему.

Второй формальный признак -посещения– предполагают остановку. Цель остановки должна быть связана с целью туристской поездки и должна разумно подтверждаться содержанием туристской поездки в контексте туристских целей. Т. е. остановка может считаться формальным подтверждением посещения.

С технической точки зрения медицинский турист – это путешественник, целью которого являются медицинские учреждения, рекреационные предприятия с медицинскими подразделениями, т. е. имеющие соответствующее подтверждение в виде лицензий, аккредитаций, разрешений, участия в соответствующий ассоциациях и т. д. Вопрос статистической фиксации посещения центров нетрадиционной медицины, которая имеет устойчивый сегмент в медицинском туризме, остаётся открытым. Однако здесь применим метод аналогий, схожести целей лечения с официальным здравоохранением.

Следует сказать, что в западной литературе по данному направлению термин «медицинский туризм» отделяют от категории «поездка с медицинскими целями» (Горовиц и др., <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2234298>). В последнем случае считается, что это любая поездка из менее развитой в медицинском отношении на территорию с более развитой системой здравоохранения для целей лечения. Сюда соответственно входят все поездки в рамках устоявшихся территориальных иерархических способов организации государственного здравоохранения, когда медицинские учреждения разного уровня имеют свою профильную специализацию и

специализацию по уровню сложности лечебного процесса. Сюда же, т. е. к поездкам с медицинскими целями (но не к медицинскому туризму), относят и санаторно-курортное лечение как часть системы традиционной специализированной медицины.

Медицинским туризмом в западной профильной литературе считают вполне определённый сегмент путешественников из развитых стран, которые приобретают медицинские услуги по более дешёвой цене в странах с «менее развитой экономикой». Считается, что это чисто рыночный феномен, связанный с естественным процессом поиска потребителем товара с лучшим соотношением показателя «цена-качество». Внутренним механизмом «перелива» покупателей из собственной развитой страны в страны с развивающейся экономикой в таком случае считается соотношение валового национального продукта в расчёте на душу населения, который базово определяет разность цен на одни и те же медицинские услуги теоретически одинакового уровня качества (Горовиц и др., <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2234298>).

Такой методический подход, опять же теоретически имеет вид универсальности, так как удельный национальный продукт, как правило, не повторяется, а значит, эта методика выделения медицинского туризма может быть применена к любым двум странам с неодинаковым уровнем национального дохода и наличием у них взаимных или односторонних медицинских поездок их граждан.

Однако это вызывает сомнения так как туризм развивается в социальном слое, у которого имеется дискреционный доход. Это первое условие. Второе условие – это наличие государственной системы поддержки туризма, которое проявляется как в экономических механизма (обеспечения соответствующего курса валют, например), так и в продуманной системе нормативно-правового обеспечения благоприятной для туризма внутренней и внешней среды (Романова и др., 2020. с. 252).

В реальности стран со значительным средним классом и действенной государственной поддержкой выездного туризма не так много и почти все они входят в состав западного мира. Таким образом этот подход к определению медицинского туризма имеет выраженный дискриминационный оттенок, по отношению к большинству туристских стран мира, основанный на финансовом преимуществе указанных выше развитых государств.

Как представляется медицинский туризм в его современных формах это этап в развитии медицины, когда обеспечение услуг здравоохранения становится возможным с учётом территориального перемещения пациента к местам с наиболее нужным специализированным оборудованием, подготовленным профильным персоналом, и где вопросы финансового характера включаются в процесс организации медицинских услуг наравне с другими факторами неденежного характера.

Следует отметить, что медицинский туризм шире специализированного потока туристов, осознанно ищущих низкие цены на нужные медицинские услуги. Медицинскими туристами могут стать и те, кто на период получения медицинской помощи был иностранным гостем, но потом превратился в резидента страны пребывания. Так в России с 2019 по 2024 годы был реализован федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». Он входил в структуру национального проекта «Здравоохранение». Одной из целей проекта было увеличение объема экспорта до 90 млрд рублей ежегодно. Этот план был перевыполнен уже в июле 2024 года. Однако, по мнению представителей отрасли, в статистику включались не только туристы, которые приезжали

в страну за медпомощью, но и значительная доля мигрантов, проходивших медицинские обследования для трудоустройства (<https://kuban.rbc.ru/krasnodar/27/06/2025>).

Выводы:

1. Медицинские туристы имеют выраженные социальные отличия. Это люди, которые хотели бы провести операцию или пройти курс лечения в больнице по месту жительства в привычной среде и рядом с близкими, но они считают этот вариант или не осуществимым, или не разумным. По причинам отсутствия такого лечения по месту постоянного пребывания или потому, что на такое лечение дома у них нет средств.

2. Индустрия обеспечения медицинского туризма также имеет свои типические черты – она связана прямо или опосредовано с системой здравоохранения. Люди, которые организуют поездки подобного рода, имеют компетенции в сфере медицины либо специального характера, либо общего.

3. Медицинский туризм трансформирует систему медицинского страхования. Страховая индустрия становится активным участником медицинского туризма, обеспечивая трансграничные платежи определённых медицинских услуг.

4. Ключевым фактором при формулировании понятия «медицинский туризм» для статистических целей является объект посещения – учреждение, оказывающее медицинские услуги на основе определённой разрешительной документации. С технической точки зрения медицинский турист – это путешественник, целью которого являются медицинские учреждения, рекреационные предприятия с медицинскими подразделениями, т. е. имеющие соответствующее подтверждение в виде лицензий, аккредитаций, разрешений, участия в соответствующих ассоциациях и т. д.

5. Существует два подхода к определению медицинского туризма: экономический и медицинский. Медицинским туризмом в западной профильной литературе считают вполне определённый сегмент путешественников из развитых стран, которые приобретают медицинские услуги по более дешёвой цене в странах с «менее развитой экономикой». В среде авторов на постсоветском пространстве доминирует взгляд на медицинский туризм на основе концепции об изменении психофизиологических параметров организма человека как цели медицинского путешествия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Britannica/ Entertainment and pop-culture/leisure Nightlife, <https://www.britannica.com/topic/tourism/> (дата обращения 01.10.2025 г.).
2. Encyclopedia of tourism/ Chief editor Jafar Jafari/ Routledge, Taylor & Francis group/ London and New York. – 2002. -p.102
3. Grand dictionnaire universel du 19e siècle, française, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc. by Larousse Pierre, 1817 – 1875, <https://archive.org/details/granddictionnair14laro> (Дата обращения: 01.10.2025).
4. Leiper N. The framework of tourism: towards a definition of tourism, tourist, and the tourist Industry // Annals of Tourism Research. — 1979. — V. 6(4). — P. 390–407.
5. Майкл Д. Горовиц, Джеффри А. Розенсвейг, Кристофер А. Джонс. Медицинский туризм: Глобализация рынка здравоохранения / <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2234298> (Дата обращения: 01.10.2025).

6. За здоровьем — на Юг: эксперты оценили потенциал медицинского туризма в ЮФО и СКФО, <https://kuban.rbc.ru/krasnodar/27/06/2025> (Дата обращения: 01.10.2025).
7. «Об основах туристской деятельности»: Федер. закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ.
8. Романова Г. М., Савельева Н. А., Анопченко Т. Ю. [и др.]. Управление развитием медицинского туризма как особой сферы предпринимательства. М., Ай пи Ар Медиа, 2020, с. 252.
9. Туризм. Оксфордский словарь английского языка/https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.e6b4b95a-66ed2f48-0250cb84-74722d776562/https/www.oed.com/dictionary/tourism/ (Дата обращения: 01.10.2025).